

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17867459>

"ALKIMYOGAR" ASARI TILIDA METAFORA VA RAMZIY IFODA VOSITALARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Ismatova Gulsevar Akobir qizi

BuxDU, Filologiya fakulteti

6-2Uzb25guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola "Alkimyogar" asari tilidagi metafora va boshqa ma'no ko'chish turlari bayon etilgan. Unda ramziy ifoda vositalarining semantik xususiyatlari bilan bir qatorda kitobxonni o'ziga jalb qiluvchi ko'chimlar mavjudligi o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: *Metafora, ramziy ifoda vositalari, metonimiya, kinoya*

ANNOTATION

This article describes metaphors and other types of meaning displacement in the language of the work "Alchemist". It features the semantic features of the means of symbolic expression, as well as the presence of movesets that attract the reader.

Keywords: *Metaphor, symbolic means of expression, metonymy, irony*

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны метафоры и другие типы смысловых переносов в языке произведения "Алхимик". В ней наряду со смысловыми особенностями средств символической выразительности отражается наличие притягивающих читателя переносов.

Ключевые слова: *метафора, символические средства выражения, метонимия, ирония*

Kirish. XX–XXI asr adabiyotida badiiy matnning ma’no qatlamlarini yanada chuqurlashtirishga xizmat qiluvchi metafora, ramz va boshqa obrazli ifoda vositalarining funksional-semantik tabiatini o‘rganish zamonaviy lingvopoetika va stilistikaning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Badiiy matn tili nafaqat voqelikni aks ettiradi, balki muallifning dunyoqarashi, falsafiy qarashlari, hayotiy tajribasi va ruhiy holatini ham ramziy shaklda akslantiradi. Shu bois badiiy asar tilidagi metaforik birliklar muayyan falsafiy va estetik konsepsiyani shakllantiruvchi asosiy semantik omillardan biri sifatida talqin etiladi.

Paulu Koelo qalamiga mansub **“Alkimyogar”** romani global miqyosda mashhurlikka erishgan badiiy-falsafiy asarlardan bo‘lib, unda insonning o‘z taqdirini izlash jarayoni ramziy timsollar, metaforik tasvirlar va universal ma’no qatlamlari orqali talqin qilinadi. Asarda “shaxsiy afsona”, “koinot tili”, “qalb ovozi”, “alximik o‘zgarish”, “belgilar tili” kabi metaforik tushunchalar markaziy g‘oya va syujetni semantik jihatdan mustahkamlovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur obrazlar nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki asarning konseptual mazmunini, uning falsafiy mohiyatini anglashda muhim semantik o‘zak sifatida xizmat qiladi.

“Alkimyogar” asari tilidagi ramz va metaforalar ko‘p qatlamli ma’no tuzilishiga ega bo‘lib, ular orqali muallif inson va tabiat, ruh va materiya, taqdir va tanlov, muhabbat va iroda kabi universal qadriyatlarni o‘ziga xos lingvopoetik vositalar orqali yoritadi. Metafora va ramziy birliklar asarda tasvirlanayotgan voqelikning literal ma’nosidan tashqariga chiqib, uni umumlashgan, falsafiylashtirilgan, ko‘p ma’noli semantik struktura darajasiga ko‘taradi. Shunday qilib, asar tili semantik jihatdan ramziy kodlar totaliteti sifatida namoyon bo‘ladi.

Ushbu maqolada **“Alkimyogar” asari tilidagi metafora va ramziy ifodalar tizimi lingvopoetik, semantik hamda konseptual jihatdan tahlil etiladi**, ularning funksiyasi, ma’no o‘ziga xosliklari va muloqot-pragmatik vazifalari aniqlanadi. Tadqiqot jarayonida matndagi metaforik birliklarning tuzilishi, ularning semantik qatlamlari, ramzlarning badiiy-falsafiy mohiyati hamda ular orqali muallif tomonidan yaratilgan konseptual olamning lingvistik mexanizmlari ochib beriladi[6].

Mavzuning dolzarbligi shundaki, zamonaviy adabiyotshunoslik va lingvopoetik tahlilda metaforik tafakkur jarayonini yoritish, badiiy matnning semantik strukturasi aniqlash, ramz va metaforalar orqali shakllangan estetik-ma'naviy ma'no tizimini ochib berish bugungi kunda ilmiy izlanishlarning yetakchi yo'nalishidan biri sifatida qaralmoqda. "Alkimyogar" romani esa bu jarayonni o'rganish uchun boy lingvopoetik material sifatida xizmat qiladi.

"Alkimyogar" romanida ramz va metaforik ifodalar badiiy matnning konseptual mazmunini ochishda markaziy o'rin tutadi. Quyidagi parcha ham mazkur poetik tizimning muhim bo'lagi sifatida qaralishi mumkin: *"Bir kuni shunday lahza keladiki, o'z taqdiri yo'ldan borish istagi va ana shu chirkin yuk tufayli unga qo'limdan ham qo'rqinchliroq bo'lib tuyuladi va o'shanda inson o'zini bu dunyoga nima uchun kelganligini anglash tuyg'usidan mahrum bo'lib qolganday his qiladi."*

Badiiy matnda qo'llanilgan "shunday lahza" birikmasi semantik jihatdan tor vaqt ko'rsatkichi bo'lgan "lahza"ning keng ma'noga ega bo'lgan "muhim kun", "burilish davri" yoki "taqdiriyl vaziyat" mazmunini ifodalashiga asoslangan metonimik ko'chish hodisasidir. Mazkur hodisada lahza → kun → hayotiy burilish kabi semantik ketma-ketlik yuzaga keladi. Bu esa til birliklarining ma'no kengayishi orqali badiiy ta'sirchanlik yaratish xususiyatini namoyon qiladi.

Lahza odatda juda qisqa vaqt oralig'i sifatida talqin etiladi. Biroq badiiy uslubda uning mazmuni tor lingvistik chegaradan chiqib, inson hayotidagi muhim vaziyat, keskin burilish yoki ruhiyl kechinma avj nuqtasining nomiga aylanishi mumkin. Natijada vaqtning juda kichik bo'lagi sifatidagi birlik — butun voqelikni, ya'ni murakkab ruhiyl jarayon va hayotiy holatlarni ifodalashga xizmat qiladi. Mazkur jarayon metonimiyaning asosiy mexanizmlaridan biri — "qism orqali butunni ifodalash" tamoyiliga mos keladi. "shunday lahza" birikmasi metonimiya orqali o'zining semantik maydonini kengaytirib, tasvirni umumlashtiradi hamda matnning hissiyl-estetik ta'sirini kuchaytiradi. Bu hodisa badiiy nutqda vaqt birliklarining ramziyl mohiyat kasb etishiga misol bo'la oladi va tilning obraz yaratish imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi.

Chirkin yuk” birikmasida “yuk” leksik birligi tashqi, fizik yuk emas, balki *ruhiy og‘irlik, qo‘rquv, o‘zgarishdan qo‘rquv, mas’uliyat* ma’nolarini anglatadi. Bu yerda: “yuk” — konseptual metaforaning tayanch birligi (“Emotsional og‘irlik = Yuk”), “chirkin” — his-tuyg‘uning sifatini bildiruvchi baholovchi komponent.

Kontekstda metafora quyidagi semantik funksiya bilan ishtirok etadi:

1. Inson psixologik holatining og‘ir va qo‘rqinchli darajasini kuchaytiradi.
2. Qahramonning ichki to‘siqlari, o‘z taqdirini tanlashdagi ikkilanayotgan holati obrazli ko‘rinishga ega bo‘ladi.
3. “Yuk” — tashqi o‘lchamga ega bo‘lgan narsani ruhiy kechinmalar bilan qiyoslash orqali muallif kognitiv metafora yaratadi.

Bu Koelo uslubidagi eng xilma-xil metaforalardan biri bo‘lib, u asarning falsafiy poetikasini yanada chuqurlashtiradi.

“Voy, cho‘ponlar ham kitob o‘qisharkan-da, bilmas ekanman...” jumlasini “Alkimyogar” romanida ijtimoiy stereotiplar, ruhiy uyg‘onish va insonning o‘zini anglash jarayonini yorituvchi muhim lingvopoetik birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jumla bir qarashda oddiy hayrat ohangidagi so‘z bo‘lib tuyulsa-da, uning ichki semantik qatlamlari va pragmatik mohiyati ancha chuqurdir[7].

Avvalo, ushbu iborada **kinoya** (ironiyaviy mazmun) mavjud. Nutq egasi cho‘ponning kitob o‘qiyotganiga ajablanayotgandek tuyuladi, ammo aslida bu hayrat o‘zining oldingi fikrlari, tasavvurlari va ijtimoiy qarashlarining torligi ustidan bildirilgan ichki tanqidni anglatadi. Ya’ni gapiruvchi shaxs o‘zining avvalgi noto‘g‘ri stereotipini fahmlab, unga ich-ichidan kulmoqda. Kinoyaning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u tashqi shaklda ijobiy yoki neytral mazmun bilan aytiladi, ammo asl mohiyatda tanqid, mazax, yoki o‘zini idrok etish kabi chuqur semantik ma’noni ifodalaydi.

Jumlaning pragmatik funksiyasi ham muhimdir. Bu so‘zlar orqali muallif jamiyatda shakllangan **“past tabaqadagi kasb egalari intellektual faol bo‘lmaydi”** kabi stereotiplarni fosh qiladi. Cho‘ponning kitob o‘qishi – bilim olishning kasbga bog‘liq emasligi, aksincha, insonning ichki ehtiyoji va qiziqishi bilan belgilanadigan

universal hodisa ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur ibora orqali muallif insonlarning tashqi ko'rinishiga qarab hukm chiqarish odatiga tanqidiy munosabat bildiradi.

Semantik jihatdan ushbu jumlada **antitezali qarama-qarshilik** mavjud: bir tomonda – ko'pincha jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchi cho'pon obrazi, ikkinchi tomonda – intellektual faoliyatning ramzi bo'lgan kitob o'qish jarayoni.

Ularning bir jumlada birlashuvi o'quvchida stereotiplar buzilishi, dunyoqarashning kengayishi, bilimning demokratik mohiyatini anglash kabi mazmunlarni uyg'otadi. Bu, o'z navbatida, roman poetikasida muhim bo'lgan **“insonning ichki imkoniyatlarini kashf etishi”** g'oyasiga xizmat qiladi.

Shuningdek, ushbu jumla qahramonning ruhiy rivojlanish jarayonida burilish nuqtasi sifatida ham talqin qilinadi. Chunki u endilikda insonlarni tashqi belgilariga qarab emas, balki ularning ichki dunyosi, intilishlari va ma'naviy izlanishlariga qarab baholash zarurligini anglay boshlaydi. Bu “Alkimyogar” asaridagi asosiy falsafiy g'oya — **har bir insonning o'z “Shaxsiy afsonasi”ni topishi mumkinligi** — bilan uzviy bog'liq.

Badiiy matnda metafora va ramziy ifodalarning qo'llanishi nafaqat obrazlilikni kuchaytiradi, balki nutqning ekspressiv-emotsional ta'sirchanligini ta'minlaydi. Og'zaki va yozma nutq jarayonida metaforadan o'rinli foydalanish so'zlovchining badiiy-estetik tafakkuri, tasavvur doirasi va til bilan fikrni uyg'unlashtirish mahoratini namoyon qiladi. Shu ma'noda, “Alkimyogar” asari tilida qo'llangan metaforalar nafaqat matnni bezash vositasi, balki asarning konseptual mazmunini belgilovchi asosiy poetik mexanizmdir.

“Men Nargizning go'zalligini payqamagan bo'lsam ham, unga motam tutyapman... uning ko'zlari tubida mening go'zalligim aks etar edi...”[7]. Ushbu parcha semantik jihatdan ko'p qatlamli bo'lib, unda metaforik tasvirlar mazmunning intensiv shakllanishiga xizmat qiladi. “Ko'zlarining tubida” birikmasi bevosita fizik “tub” tushunchasini ruhiy holatga ko'chirish orqali yaratilib, inson nigohi ichki dunyo, ruhiy chuqurlik ramzi sifatida talqin qilinadi. Ko'z — badiiy matnda ko'pincha

ruhiyatning oynasi, qalbning aks-sadosi sifatida talqin etiladi, “tub” esa chuqurlik, yashirinlik, mazmunning tag qatlami sifatida qo‘llanadi. Demak, ushbu metafora sevgining chuqurligi, his-tuyg‘ulardagi ichki jilvalar va qahramonning noayon ruhiy holatini yoritadi.

Keyingi ibora — *“motam tutyapman”* — ham majoziy ma’noga ega. Qahramon jonli odam uchun emas, balki o‘zining boy berilgan imkoniyati, anglanmagan tuyg‘usi, o‘zlikni kechikib tushinishi uchun *“motam tutadi”*. Bu metafora emotsional kechinmaning dramatik tusini ko‘rsatadi.

“Mabodo insonga o‘z qalbining tub-tubiga cho‘kkan orzularini qutqarib olishga jur‘at etsa...” [7]. Bu parcha ham metaforik qatlamlarga boydir. “Cho‘kkan orzular” birikmasi **kognitiv** metafora asosida yaratilgan bo‘lib, inson ruhiyatidagi pasayish, unutish yoki ong ostiga ko‘milgan istaklarning tasviriga xizmat qiladi. Orzularning “cho‘kishi” — ularning amaliy hayotdan uzoqligi, vaqt o‘tishi bilan qadrsizlanishi yoki ongning chuqur qatlamlariga “ko‘milishi” ramzi sifatida talqin qilinadi. “Orzularni qutqarib olish” esa faol, dinamik metafora bo‘lib, insonning o‘z imkoniyatlarini qayta tiklashi, o‘zligini anglashga bo‘lgan urinishini obrazlashtiradi. Bu metaforalar asarda mavjud bo‘lgan asosiy konsepsiyaga — insonning o‘z “Shaxsiy afsonasi”ni topishi g‘oyasiga bevosita xizmat qiladi.

“Ob-havoning kutilmagan sovg‘alariga tayyor turish...” [7]. Bu joyda “sovg‘a” so‘zi tabiiy hodisalar bilan bog‘langan bo‘lib, ironiya bilan boyitilgan metafora sifatida namoyon bo‘ladi. Sovg‘aning odatda ijobiy ma’noga ega ekanligi, lekin kontekstda u kutilmagan xavf, sinov, noqulayliklarni anglatishi ziddiyatli semantik effekt yaratadi. Bu metafora hayotning o‘zgaruvchanligi, inson taqdiridagi noaniq holatlar va tabiat bilan bog‘liq kutilmagan sinovlarni ifodalaydi.

“Ufq osmoniga tortilgan mato ip-qizil rangga bo‘yaladi. So‘ngra musavvir — quyoshning o‘zi chiqib keldi.” [7]. Bu tasvir badiiy matndagi eng kuchli metaforalardan biridir. Ufqning “mato”ga qiyoslanishi tasviriylikni kuchaytiradi. Bu yerda osmon mato singari tekis, yoyilgan, rang bilan to‘yingan bir sath sifatida ko‘rsatiladi. Quyoshning “musavvir” sifatida talqin etilishi esa personefikatsiya va metafora

uyg'unligidan iborat. Quyosh — badiiy buyuklik, yaratuvchanlik, hayotbaxshlik timsoli bo'lib, uni rassomga o'xshatish orqali matnda dinamika, rang-baranglik, tabiatning jonlanishi yaratiladi. Ushbu metafora asarning umumiy ruhiga mos holda koinotning tartibi, yaratuvchan kuch va tabiatning ilohiy jihatlariga ishora qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ramziy ifodalar asarning badiiy g'oyasini yanada kengroq ochib berish bilan bir qatorda, uning ta'sirchanligini, ifodaviyligini yanada oydinlashtiradi. Metafora-nafaqat badiiy adabiyotda, balki turli sohalarda ko'p uchraydi. Bu asarning asosiy g'oyasini ochib berishda asosiy rolni ham metafora o'ynagan, chunki metaforalarni tilni boyitadi, tushunchalarni chuqurlashtirib, hissiyotlari kuchaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hamroyeva O. Ona tili Ma'ruzalar to'plami.-Toshkent. O'zbekiston, 2018. -80 b.
2. Hamroyeva O. Ona tili Ma'ruzalar to'plami.-Toshkent. O'zbekiston, 2018. -80-81 b.
3. Hamroyeva O. Ona tili Ma'ruzalar to'plami.-Toshkent. O'zbekiston, 2018. -80-82 b.
4. Ergasheva S. Metafora-madaniyatning ko'rsatkichi.//Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. - Toshkent:2024,N31. 138-142 b.
5. Sharipova O. Metaforaning o'rganilishi.//Til va imlo muammolari.- Toshkent:2023,N5. 300-303b.
6. Jalilova , S. "Alkimyogar" romanining ramziy falsafiy tahlili. Развитие и инновации в науке, 4(7), 31–33. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dis/article/view/1161022025>
7. Paulo Koelo. O'qituvchi NMIU, 2018-162
8. Toirova G. So'zlashuv uslubida tejamlilikning pragmatic xususiyatlari. Таълим ва инноватсион тадқиқотлар. Халқаро журнал. 2022 №5, -Б57-60.

9. Toirova G. Establishment of a national corpus the uzbek language is a requirement of a new era. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Vol 10, Issue9, September, 2021

10. Тоирова Г. Ўзбек тили миллий корпусни яратишда интерфейснинг аҳамияти. // Сўз санъати халқаро журнали, – Тошкент, 2020, № 3, – Б.100-105.

11. Тоирова Г. Лингвистик базани тузишда модуллаштиришнинг аҳамияти // Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. – Наманган, 2021. – №3. - Б.377-386.

12. Toirova, G., & Namroeva, N. (2020). The importance of linguistic models in the development of language bases. Sciences of Europe, (59-2 (59)), 57-63.